

ОБ ИЗУЧЕНИИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Бабакулов Исмаил Туркманович
Доктор филологических наук,
профессор УФ СамГУ имени Ш.Рашидова
E-mail: ismailbabakulov@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20643473>

Аннотация: В данной статье рассматриваются словообразовательные цепочки имён прилагательных в русском и узбекском языках. По наблюдением автора, словообразовательная цепь минимально состоит из одной словообразовательной пары, максимально – из 7 пар. Обычно не все значения исходного слова передаются по цепи. У производных слов, относящихся к различным ступеням словообразования, развиваются свои значения, которые также могут передаваться дальше по словообразовательной цепи.

Ключевые слова: синтагматическая единица, словообразовательная цепь, ступени словообразования, имя прилагательное, русский язык, узбекский язык лексические цепи, семантические соотносительности, смысловые связи.

Abstract: This article examines word-formation chains of adjectives in the Russian and Uzbek languages. According to the author's observations, a word-formation chain minimally consists of one word-formation pair and may contain up to seven pairs at maximum. As a rule, not all meanings of the source word are transmitted throughout the chain. Derived words belonging to different stages of word formation develop their own meanings, which may also be further transmitted along the word-formation chain.

Keywords: syntagmatic unit, word-formation chain, stages of word formation, adjective, Russian language, Uzbek language, lexical chains, semantic correspondences, semantic relations.

В процессе словообразования новые слова возникают как производные, вне зависимости от того, какой была производящая основа: не произведённой или произведённой. Как отмечает А.Н. Тихонов к непроизводным относятся слова, которые не образованные от других слов. Не производными являются также слова с связанным корнем хотя они кроме корня в составе основой вычлняют полноценные словообразовательные аффиксы. К производному относятся слова, образованные от других слов. Как важнейшая синтагматическая единица в структуре гнезда, словообразовательная цепь характеризуется сложными формальными и смысловыми отношениями слов, представляющих все её звенья.

Очень разнообразный словообразовательные цепи по своему строению. Ограничение на структурное разнообразие словообразовательных цепей имен прилагательных накладывает возможное количество звеньев: словообразовательная цепь минимально состоит из одной словообразовательной пары, максимально – из 7 пар. Седьмым звеном исчерпываются словообразовательные возможности русского языка на синтагматической оси.

Цепи из 7 звеньев встречаются редко для русского языка наиболее характерны цепи из 3-4 звеньев.

Разная последовательность частей речи и их комбинация в словообразовательных цепочках имен прилагательных – это и разная последовательность, разные комбинации смыслов в них.

Слова всех звеньев словообразовательной цепи имен прилагательных русского и узбекского языков чаще всего сохраняют ясные лексические связи.

Обычно не все значения исходного слова передаются по цепи. У производных слов, относящихся к различным ступеням словообразования, развиваются свои значения, которые также могут передаваться дальше по словообразовательной цепи.

Появление у производных слов различных ступеней словообразования значений, отсутствующих у слов, относящихся к предыдущим ступеням, иногда веден к ослаблению смысловых связей между звеньями. Нередко это приводит к потере прямой семантической соотносительности или к семантической декорреляции таких производных с исходным словом и со словами предшествующих звеньев словообразовательной цепи.

Слова всех звеньев словообразовательной цепи имен прилагательных чаще всего сохраняет ясные лексические цепи. Возникают словообразовательные цепочки имён прилагательных, в начале которых находится слово с не произведённой основой. В русском и узбекском языках часто встречаются словообразовательные цепи из 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 звеньев, например: В русском языке:

В узбекском языке:

Таким образом, в русском и узбекском языках часто встречаются словообразовательные цепи имен прилагательных из 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 звеньев.

В современном русском и узбекском языках смысловые связи между членами таких пар настолько слабо выражены, что может возникнуть сомнение в наличии у них родственных отношений. Однако при внимательном рассмотрении между ними обнаруживаются вполне реальные, синхронно связи.

В роли исходных выступают слова большинства частей речи. В конечном его звеньев образуются слова основных частей речи. В средних звеньях встречаются также слова всех основных частей речи и их разнообразные последовательности.

Литературы:

1. А. Н. Тихонов. Словообразовательный словарь русского языка. В двух томах. М. Наука. 1980.
2. Е. А. Земская. Современный русский язык. Словообразование. М. Наука. 2011.
3. В. Н. Немченко. Современный русский язык. Словообразование. М. Высшая школа. 1984.
4. А. Ф. Пантелеев. И. В. Ковтуненко. Современный русский язык Словообразование. М. 2024.
5. Т. А. Гридина. Н. И. Коновалова. Словообразование. Теория, алгоритмы анализа, тренинг.
6. Реформатский. А. А. Введение в языковедение. -М: Аспект Пресс, 2004. -536 с.
7. Бабакулов И.Т, & Ш.Рашидова. (2025). Основные формулы речевого этикета русского и узбекского языков. international conference on modern development of pedagogy and linguistics, 2(9), 27–33.

[tps://doi.org/10.5281/zenodo.17270919](https://doi.org/10.5281/zenodo.17270919).<https://universalconference.us/universalconference/index.php/icmdpl/article/view/5306>

8.Бабакулов Исмаил, & Ш.Рашидова. (2025). О сравнительном изучении морфемной структуры русского и узбекского языков. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(10), 34–37.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17270787>.<https://mjtjournal.com/index.php/mjst/article/view/5099>

9.Yaxshiyeva. Historical reality and its artistic interpretation. Neuroquantiology| november, 2022/11. 2510-2513.India.

10. Y.Z. Rashidovna. Activities Of Female Scientists, Scholars In The Research Of Timur Studies: Chronology And Education. Ustozlar uchun 1 (1), 217-220.2025.

11.Y.Z. Rashidovna. .Ingliz Va O'zbek Temurshunosligi Tadriji Va Taraqqiyoti. Hamkor konferensiyalar 1 (14), 1124-1127.2025.

12.Z Yaxshiyeva. Amir Temur Istilolari: Qarashlar, Izlanishlar Va Yondashuvlar. tamaddun nuri jurnali 2 (65), 338-342.2025.

13.YZ Rashidovna. S Tudies Of The Image Tamurlaine In The Field Of Russian Oriental Studies. scientific approach to the modern education system 3 (32), 4-6. 2025.